

**ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССИДА ЯНГИ ИНТИТУТ-
СОДДАЛАШТИРИЛГАН ТАРТИБДА ИШ ЮРИТИШ:
УНИНГ СУД БУЙРУҒИДАН ФАРҚЛАРИ**

Исмаилов Нозимжон Рустамович

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги
Судьялар олий мактаби "Фуқаролик ҳуқуқи"
йўналиши тингловчиси

E-mail: nozimjon-ismailov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6865825>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 20th July 2022

KEY WORDS

соддалаштирилган
тартибда иш юритиш,
ишларни кўриш
муддатларини
қисқартириш,
процессуал
қонунчиликни
оптималлаштириш,
фуқаролик процессида
фуқароларнинг ҳуқуқ ва
манфаатларини ҳимоя
қилиш.

Тадқиқотнинг мақсади –
соддалаштирилган тартибда иш
юретишнинг асосий жиҳатларни
ўрганиш, соддалаштирилган
процедуранинг Ўзбекистон
Республикаси фуқаролик процессида
низоларни аниқлашда судлар
томонидан қўлланилиши назарияси ва
амалиётининг (мунозарали) муаммоли
масалаларини ечимини топиш ҳамда
таклифларини ишлаб чиқиш,
соддалаштирилган тартибда иш
юретишни тартибга солувчи
қоидаларни такомиллаштириш.

ABSTRACT

Мақолада фуқаролик процессида соддалаштирилган тартибда иш юритиш, ушбу тартибда кўриб чиқиладиган ишларнинг ўзига хос хусусиятлари, ушбу институтнинг фуқаролик процессуал ҳуқуқ тизимида алоҳида институт сифатида киритилиши, соддалаштирилган тартибда юритиладиган ишлар бўйича қабул қилинадиган суд ҳужжатларининг ҳуқуқий ва қиёсий тахли каби асосий масалалар кўриб чиқилади. Ёритилган мавзунини ўрганиш жараёнида соддалаштирилган тартибда иш юритиш асосан суд процессининг янги тури сифатида баҳоланди. Муаллифнинг фикрича ушбу институтни фуқаролик процессига жорий этиш қанчалик мақсадга мувофиқ ва тўғри эканлигини кўриб чиқишдир. Хусусан муаммолар кўриб чиқилди ва ушбу институтни амалиётда янада татбиқ этиш истиқболлари ўрганилди.

Мақолада акс еттирилган тадқиқот натижалари фуқаролик муҳокамаси соҳасида кейинги назарий ва амалий тадқиқотларда фойдаланиш мумкин. Мақоланинг асосини тизимли, илмий, қиёсий-ҳуқуқий ва мантиқий усуллар ташкил этади.

Натижалар доираси: олинган ўрганиш давомида фуқаролик ишларини кўриш ва ҳал қилишнинг тезлаштирилган тартибларини такомиллаштириш учун натижаларни қўллаш тавсия етилади; соддалаштирилган тартибда иш юритишнинг истиқболлари ва мамлакатимиз қонунчилиги доирасида

уни такомиллаштириш йўллари топишдан иборат..

Бугунги кунда фуқаролик ишларини соддалаштирилган тартибда кўриб чиқишни жорий этилиши суд жараёнларини тезлаштириш билан бирга вақтдан унумли фойдаланиш, судлар фаолиятида иш юкламаларини камайтиришга эришилди. Биринчи навбатда тарафларга низоларни одил суд орқали ҳал этиш имконини яратиш билан бирга уларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш учун ҳуқуқий асос яратилди.

Мазкур институтнинг жорий этилиши ва унинг амалиётда бир хилда қўлланилишини таъминлаш илмий жихатдан ўрганишни талаб этади.

Соддалаштирилган тартибда иш юритишнинг қонунчиликка киритилган ўзгартириш ва қўшимчаларга эътибор қаратадиган бўлсак, Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 16 сентябрдаги “Судга мурожаат қилиш учун янада қулай шароитлар яратилиши ва фуқаролик процессига соддалаштирилган иш юритиш тартиби жорий этилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-716-сонли Қонуни билан Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодексига тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритилган. Мазкур институт дастлаб Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодексига киритилиши натижасида ўз самарасини берганлиги боис ушбу институт юқорида номи кўрсатилган қонун билан Фуқаролик процессуал қонунчилигида ҳам жорий этилди.

Соддалаштирилган тартибда иш юритишнинг жорий этилиши ишларни қисқа муддатда, тарафларнинг ҳуқуқ ва манфаатларига зид бўлмаган қоидаларга асосан одил судловни таъминлаш билан изоҳланади.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодексига кўра низоларни кўриб чиқиш 3 та модели мавжуд бўлиб, улар суд буйруғи, соддалаштирилган ва умумий тартибда иш юритишни ташкил этади.

Ҳорижий тажриба ва мамлакатимизда олиб борилаётган ҳуқуқий ислохотлар натижасида ишларни нафақат умумий тартибда балки соддалаштирилган тартибда тезкорлик билан кўриб чиқилишини тақазо этмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодексининг 2792-моддасига кўра, агар даъвонинг баҳоси юридик шахсларга нисбатан базавий ҳисоблаш миқдорининг йигирма бараваридан, яқка тартибдаги тадбиркорларга нисбатан ўн бараваридан, жисмоний шахсларга нисбатан эса беш бараваридан ошмаса, даъво аризалари бўйича ишлар соддалаштирилган иш юритиш тартибида кўриб чиқилиши лозим.

Агар ушбу модданинг учинчи ва бешинчи қисмларида кўрсатилган ҳолатлар мавжуд бўлмаса, даъвогарнинг илтимосномасига кўра, жавобгарнинг розилиги билан бошқа ишлар ҳам соддалаштирилган иш юритиш тартибида кўриб чиқилиши мумкин.

Агар ишни соддалаштирилган иш юритиш тартибида кўриб чиқиш чоғида қуйидаги ҳолатлар белгиланадиган бўлса, суд ишни даъво ишини

юритишнинг умумий қоидалари бўйича кўриш ҳақида ажрим чиқаради:

1) ишни соддалаштирилган иш юритиш тартибида кўриб чиқиш давлат сирининг, тижорат сирининг ёки қонун билан кўриқланадиган бошқа сирнинг ошкор этилишига олиб келиши мумкин бўлса;

2) қўшимча ҳолатларни аниқлаш ёки қўшимча далилларни текшириш, шунингдек далилларни улар турган жойда кўздан кечириш ва текшириш, экспертиза тайинлаш ёки гувоҳларнинг кўрсатувларини эшитиш зарур бўлса;

3) билдирилган талаб бошқа талаблар билан боғлиқ бўлса, шу жумладан учинчи шахсларга тааллуқли бўлса ёки мазкур иш бўйича қабул қилинган суд ҳужжати билан учинчи шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонун билан кўриқланадиган манфаатлари бузилиши мумкин бўлса;

4) ишни соддалаштирилган иш юритиш тартибида кўриб чиқиш чоғида ушбу бобда белгиланган қоидалар бўйича кўриб чиқилиши лозим бўлмаган қарши даъво берилган бўлса.

Ишни даъво ишини юритишнинг умумий қоидалари бўйича кўришга ўтиш тўғрисидаги ажримда умумий тартибга ўтиш учун асослар кўрсатилади. Ажрим чиқарилганидан кейин ишни кўриш бошидан бошланади.

Ўзаро боғлиқ бўлган бир нечта талаб билдирилган бўлиб, улардан бири ушбу модданинг биринчи қисмида кўрсатилган талабларга тааллуқли бўлган, бошқалари эса уларга тааллуқли бўлмаган тақдирда, барча талаблар даъво ишини юритишнинг ушбу Кодексда белгиланган умумий қоидалари бўйича кўрилиши лозим.

Ишни кўриш муддати ишни даъво ишини юритишнинг умумий қоидалари бўйича кўриб чиқиш тўғрисида ажрим чиқарилган кундан эътиборан ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал қонунчилигида дастлаб ишларни соддалаштирилган тартибда кўриб чиқиш жараёни суд буйруғи тартибида иш юритиш институтининг жорий қилиниши бўлган.

Ушбу институтнинг жорий этилиши ва унинг ижобий томонлари ҳақида амалиётчи олимлар ҳам фикр билдириб, муқаддам ундирувчининг пул маблағларини ундириш тўғрисидаги ёки кўчар мулкни низосиз талаблар бўйича қарздордан талаб қилиш олиш тўғрисидаги аризалар бўйича ҳам фуқаролик иши юритилган, ҳар иккала тараф суд мажлисига чақиртирилиб иш ҳал қилинган бўлса, қонун қабул қилинган мазкур тоифадаги иразалар бўйича судья ишни кўрмасдан суд буйруғи чиқариш ваколатига эга бўлганлиги, бу ўз навбатида, фуқаролар ўртасида низоли бўлмаган фуқаролик муносабатларини ортиқча сансалорликларсиз тартибга солиш имкониятини яратганлигини таъкидлайди.

Соддалаштирилган тартибнинг суд буйруғидан фарқ қилувчи бир нечта хусусиятлари мавжуд бўлиб қуйида уларнинг кўриб чиқамиз.

Биринчидан соддалаштирилган тартибда иш юритиш ҳақидаги мурожаат даъво ариза шаклида тақдим этилади (суд буйруғида ариза шаклида берилади).

Иккинчидан жавобгарга даъво ариза ва унга илова қилинган ҳужжатларга нисбатан ҳал қилув қарори қабул қилингунга қадар эътироз бериш

хуқуқи мавжуд (суд буйруғи тартибидаги ишлар бўйича суд буйруғи қабул қилингандан сўнг эътироз бериши мумкин).

Учинчидан соддалаштирилган тартибда кўриб яқунланган ҳал қилув қарорига нисбатан юқори инстанцияга шикоят бериш хуқуқи таъминланган (суд буйруғига нисбатан эътироз берилади, шикоят берилмайди).

Тўртинчидан соддалаштирилган тартибда иш юритиш жараёнида Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодексининг 2792-моддасида кўрсатилган асослар мавжудлиги судья томонидан аниқланса суд томонидан ишни даъво ишини юритишнинг умумий қоидалари бўйича кўриш ҳақида ажрим чиқарилади (суд буйруғи тартибидаги ишлар бўйича қабул қилинган суд буйруғига эътироз билдирилсагина суд буйруғи бекор қилинади, ундирувчига умумий тартибда даъво қилиш хуқуқи тушунтирилади. Бундаё ҳолда ундирувчи қайтадан даъво ариза билан такроран мурожаат қилиши талаб этилади).

Бешинчидан қарздорнинг ўзига нисбатан судда иш юритилаётганлиги ҳақида билиши ва ушбу иш бўйича ўзининг эътирозларини судга тақдим этиш орқали хуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш имконияти мавжуд бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодексига асосан коммунал

тўловлардан бўлган қарздорликни ундириш ҳақидаги талаблар суд буйруғи тартибида берилиши кўрсатиб ўтилган, бироқ амалиётда қарздорлар томонидан ушбу талабларни тан олинганлиги, яъни солиштирма далолатномани имзолашдан бош тортиш ҳолатлари учраб туради. Соддалаштирилган тартибда иш юритиш жорий этилгунга қадар ундирувчилар қарздорнинг солиштирма далолатномани имзолашдан бош тортганлиги тасдиқловчи ҳужжатни илова қилган ҳолда умумий тартибда даъво ариза билан мурожаат этишга мажбур бўлган. Эндиликда даъвогар ўзида мавжуд бўлган даъво талабини тасдиқловчи далилларни илова қилган ҳолда соддалаштирилган тартибда судга мурожаат қилиш имконияти яратилди. Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки мазкур институтнинг жорий этилиши низо мавжуд, лекин, тарафлар ушбу низони ҳал этишнинг ўзларининг иштирокисиз судга хавола қилган ҳолда ҳал этиш икони яратилди.

Шу билан бирга соддалаштирилган тартибда иш юритишни жорий этилиши процессуал иқтисод тамойилининг амал қилиши билан изоҳланса.

Фуқаролик процесси иштирокчиларида одил судлов сифати ва самарадорлигини оширишни таъминлайди.

References:

1. Ш.Мирзиёев. Демократик ислохотларни изчил давом эттириш халқимиз учун тинч ва осойишта муносиб ҳаёт даражасини яратиш – барқарор тараққиёт кафолатидир//Халқ сўзи. 2 ноябр. 2016 йил.

2. Каримов И.А. Мамлакатимизда демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси: Ўзбекистон Республикаси биринчи Президентининг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг қўшма мажлисидаги маъруза. 2010 йил 12 ноябрь. – Тошкент, Ўзбекистон, 2010 й.
3. Каримов И.А. Ўзбекистон Республикаси биринчи Президенти Ислон Каримовнинг мамлакатимизни 2015 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш яқунлари ва 2016 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги маърузаси//Халқ сўзи. 16.01.2016 й.
4. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Тошкент, Адолат, 2019 й;
5. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси. Тошкент, Адолат, 2019 й;
6. Шорахметов Ш. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Дарслик. – Тошкент, Адолат, 2001 й;
7. Мамасидиқов М. Фуқаролик процесси. Фуқаролик ишлари бўйича судьяликка захирага олинган номзодлар учун қўлланма. Тошкент, Адолат, 2014 й;
8. Мамасидиқов М. Фуқаролик процесси. Олий ўқув юртлари талабалри учун дарслик. – Тошкент, Адолат, 2014 й;
9. <http://www.lex.uz>
10. <http://www.sud.uz>